

UOK:63.633.6.491

KARTOSHKANIŃ SANTE SORTINIŃ NAL ÓNIMDARLIǴINA ORGANOMINERAL TÓGINLERDIŃ TÁSIRI

Qozibayeva Nafosat Shavkatovna., Ismaylov Dauletbay Uzakbayevich q.x.f.d. (PhD).,
Axmedov Otabek Gulmirzo o‘g‘li
Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537402>

Annotaciya. Usı maqalada kartoshkaniŃ sante sortiniŃ ónimdarlıǵına organominerallıq tóginlerdiŃ tásiri boyınsha tájiriye nátiyjeleri keltirilgen. Tájiriye dawamında organomineral sıpatında gloukofos hám yarım shirigen qiydan paydalanıldı. Tájiriye 6 variantta ótkerildi. Qadaǵalaw variantında tolıq ónip shıǵıwı 8 kúnnen keyin baslandı. 6 variantta bolsa 5 kúnde tolıq ónip shıqtı.

Tayanish sózler: gloukofos, yarım shirigen qıy, tolıq ónip shıǵıwı, ónip shıǵıwdıń baslanıwı.

Abstract. This article presents the results of experiments on the influence of organomineral fertilizers on the yield of the healthy potato variety. During the experiment, gloukofos and semi-rotted manure were used as organominerals. The experiment was conducted in 6 variants. In the control variant, full germination began after 8 days. In the 6th variant, full germination occurred in 5 days.

Keywords: glucophos, semi-rotted manure, full germination, beginning of germination

Kirisiw. Dúnya boyınsha qorshaǵan ortalıq mashqalası kúnnen-kúнге aktuallasıp barmaqta, al insan salamatlıǵı máselesi bolsa aldınǵı planǵa ótip baslamaqta, bul processte organikalıq diyhansılıq tek ǵana jańa trend bolıp qalmastan, bálkim diyxansılıqtıń ajıralmas keleshegi sıpatında qabıl etilip kelinmekte. Aqırǵı jıllarda ilim hám bilimniŃ rawajlanıp barıwı menen awıl xojalıǵınıń ajıralmas bólegi sıpatında qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw, biosferanı saqlaw siyaqlı ekologiyalıq mashqalalalar tiykarǵı másedlelerdin birine aylanıp barmaqta.

Kartoshkashılıq - awıl xojalıǵınıń eń áhmiyetli tarawlarınıń biri bolıp esaplanadı. KartoshkaniŃ joqarı ónimdarlıǵı, azıqlıq bahalılıǵı, ósiw ortalıǵına beyimlesiwsheńligi onıń dúnya boylap tarqalıwına óz úlesin qosqan, sonlıqtan biyday, salı hám mákke qatarı keń tarqalǵan ósimlik túrlerine kiriwine sebepshi bolǵan.

Respublikamızda keyingi jıllarda organikalıq taza ónim shıǵarıw, kartoshkashılıqtı rawajlandırıw, awıl xojalıǵı ónimlerin jetistiriwde mineral tóginlerden paydalanıwdı kemeytiw hámde organikalıq tóginlerge kóbirek itibar beriw boyınsha bir qatar ilimiy izertlew jumısları alıp barılmaqta.

Ádebiyatlar analizi. Tabiyattı qorǵaw-awıl xojalıq qa`nigeleriniń eń a`hmiyetli wazıypalarinan biri. Topıraq izertlewshi, agroximik ha`m diyxan o`z

iskerligi menen tabiyatta eń birinshi ta`rtip ornatuwshı ha`m onı saqlawshı bolıp esaplanadı (Sattorov J.S. 2006).

Suwǵarılatusın diyxanslıq sharayatında to`ginler qollanıw o`z aldına wrin iyellaydı, suwǵarıw isleri notuwrı alıp borilganda topıraqlarnı shwrlanishi mu`mkin. Suwǵarılatusın diyxanslıq sharayatında sekin ta`sir etuvchi to`ginlerdi qollanıw ha`mde nitrifikatsiya ingibitorlarini qollanıw a`hmiyetli a`hmiyetke iye. Azotli to`ginlerdi bolıp-bolıp salıw maqsetga muwapıqdir. Mineral to`ginler quramındaǵı nitratlar, fosfatlar, sulfatlar menen birge topıraqqa mushyak tu`sedı. Qos superfosfat penen 300 mg/kg, ammiakli selitra menen 60 mg/kg ǵa shekem mushyak topıraqqa tu`sedı (Nazarov R.S. 2009).

Materiallar hám usıllar Ilmiy izertlew jumıslarında dala tájriybeleri, ósimliklerde alıp barılatusın fenologiyalıq baqlaw, biometriyalıq ólshewler usılları qollanıldı, sonday aq izertlewlerde “Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o`tkazish metodikasi”, “Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве”, “Методы агрохимических анализов почв Средней Азии” metodikalıq qollanbalarında keltirilgen usıllardan paydalanıldı. Alınǵan nátiyjelerdiń matematikalıq-statistikalıq analizi Microsoft Excel dástúrinde dispersion usulda amelge asırıldı (B.A.Dospexov).

Nátiyje. Atız tájriybesi Qaraqalpaqstan Respublikası Ámiwdárya rayonı, “Durman” APJ da jaylasqan shańaraq tamarqa jerleriniń suwǵarılatusın allyuviallıq- otlaqlı topıraqları ótkerildi, kartoshkanıń jergilikli sortları hám yarım shirigen qaramal dárisinen paydalanıldı.

Tájriybe dawamında tájriybe atızı teńdey 24 delyankaǵa ajratılıp hár bir delyanka 22 metr kvadrattı quradı, delyankalar arasındaǵı aralıq 1 metrden ibarat bolıp, barlıq agroteknikalıq ilájlar bir waqıtta hám birdey sumarlıq hám sıpatlıq birliklerde ámelge asırıldı.

2024 jıldıń aprel ayına egislik maydanımız tayar bolıp, delyankalardaǵı topıraqtıń temperaturası 15 gradustı kórsetti, hámde 7-aprel kúni kartoshka tamır túynekten topıraqqa tayar qarıqqa egildi. Nállerdiń ónıp shıǵıwı tómendegi sánelerde baqlandı

Nállerdiń kógerip shıǵıwı 3, 4, 6 variantlarda eń birinshi bolıp baqlandı, bunda náller 3 kún ishinde topıraq betinen kórine basladı, 5-variantta náller 4 künde kórine basladı, 1 hám 2 variantlarda bolsa náller 5-künde jer betine jarıp shıqtı. Kartoshka qatarındaǵı nállerdiń tolıq kógerip shıǵıwı 6 variantımızda 5 kúndi quraǵan bolsa, 3, 4 variantlarda 6 künde, 5 variantta 1 háptede, al 1 hám 2-variantta 8 kún degende qatardaǵı ósimlikler tolıq ónıp shıqtı.

Juwmaq. joqaridaǵılardı esapqa alǵan halda sonı aytıp ótiw lazım, búgingi kúnde diyxansılıqtı rawajlandırıw ushın barlıq shıǵınlar názerden shette qalmasıǵı kerek. Barlıq variantlardan alınǵan nátiyjelerdi qayta islew juwmaǵı boyınsha №6 gektarına dáris 40 t/ga, glaukofos 2 t/ga variantta óniwsheńlik joqarı boldı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Sattorov J.S. Murakkab rel’ef sharoitidagi tupraqlarni agrokimyoviy xaritalash uslubiyati va o‘g‘itlardan samarali foydalanish // Toshkent, Fan, 2006. B. 213.
2. Nazarov R.S. O‘zbekistonda g‘o‘za agrotexnikasi, agroiqlimiy sharoitlar va resurslar. – Toshkent, 2009. -160 b
3. Ğayrat Xonnazarov “Markaziy Osiyo davlatlarida organikaliq qishloq xo‘jaligining rivojlanishi” 22.04.2022 https://uza.uz/oz/posts/markaziy-osiyo-davlatlarida-organikaliq-qishloq-xojaligining-rivojlanishi_366703
4. Xójamshukurov Nortóji, Abdutolibov Muhriddin “Organikaliq dehqonchilikni dunyo mamlakatlari va respublikamizda rivojlantirish istiqbollari” 2023 // <https://cyberleninka.ru/article/n/organikaliq-dehqonchilikni-dunyo-mamlakatlari-va-respublikamizda-rivojlantirish-istiqbollari/viewer>